

MUZEYLARDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING AMALIYOTGA TADBIQ ETISH MASALALARI

Amanxodjayeva Gulnora Nigmatdjanovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute Muzeyshunoslik kafedrası
katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502002>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muzey sohasini rivojlantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalarning o'rni ko'rib chiqildi. Raqamlashtirishning madaniy meros ob'ektlari, jamoatchilikni madaniy hayotga jalb etishi, muzeylarning ma'rifiy va turistik salohiyatiga ta'siriga alohida e'tibor qaratilishi o'rganildi. Muzey faoliyatiga innovatsion yechimlarni joriy etish amaliyoti batafsil tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: muzeylar, O'zbekiston, raqamlashtirish, texnologiyalar, madaniy meros, virtual sayohatlar, raqamli transformatsiya.

Аннотация. В статье рассматривается роль современных цифровых технологий в развитии музейной индустрии. Особое внимание было уделено влиянию оцифровки на объекты культурного наследия, вовлечению общественности в культурную жизнь, образовательному и туристическому потенциалу музеев. Подробно проанализирована практика внедрения инновационных решений в музейную деятельность.

Ключевые слова: музеи, Узбекистан, оцифровка, технологии, культурное наследие, виртуальные туры, цифровая трансформация.

Annotation. The article examines the role of modern digital technologies in the development of the museum industry. Particular attention was paid to the impact of digitalization on cultural heritage sites, public involvement in cultural life, and the educational and tourist potential of museums. The practice of introducing innovative solutions into museum activities was analyzed in detail.

Key words: museums, Uzbekistan, digitalization, technologies, cultural heritage, virtual tours, digital transformation.

Zamonaviy dunyo axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), sun'iy intellekt, buyumlar interneti va raqamli platformalarning keng qo'llanilishi bilan tavsiflangan to'rtinchi sanoat inqilobi davrini boshdan kechirmoqda. Bu jarayonlar nafaqat iqtisodiyot va ishlab chiqarishga, balki madaniyat sohasiga, jumladan, muzey ishiga ham ta'sir qiladi. Muzeylar madaniy merosni saqlash, o'rganish va ommalashtirish markazlari bo'lib, jamiyatning o'zgaruvchan talablari va yangi texnologik voqeliklarga moslashishga majbur. O'zbekistonda muzeylar davlat madaniyati va tarixiy merosini saqlash, o'rganish va ommalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni paytda, global jarayonlar muzeylarni boshqarishning yangi yondashuvlarini, jumladan xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, zamonaviy loyihalarni amalga oshirish va interaktiv ko'rgazmalarni tashkil etishni talab etmoqda. O'zbekiston ko'plab muzeylar, arxeologik yodgorliklar va kolleksiyalarda namoyish etilgan boy tarixiy va madaniy merosga ega mamlakatdir. Keyingi yillarda respublika muzey muassasalarida raqamli transformatsiya jarayonlari faollashdi. Bu madaniy qadriyatlarni saqlash va ommalashtirish uchun yangi ufqlarni ochadi, shuningdek, ularning ijtimoiy jarayonlarga ta'sirini kuchaytiradi. So'nggi yillarda O'zbekiston muzeylari qator nufuzli xalqaro tashkilotlar (UNESCO, ICOM,

The Louvre Museum, British Museum) bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Bu hamkorliklar natijasida:

- qo'shma ko'rgazmalar tashkil etildi;
- eksponatlarni restavratsiya qilish bo'yicha xalqaro ekspertlar jalb etildi;
- muzey xodimlari uchun stajirovka dasturlari amalga oshirildi.

Masalan, 2022 yilda Parijda o'tkazilgan "Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi" ko'rgazmasi doirasida O'zbekistondan yuzlab noyob artefaktlar namoyish qilindi.

O'zbekiston muzeylari faoliyatida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish yo'nalishida ham salmoqli ishlar qilinmoqda:

- Raqamli arxivlar yaratilmoqda;
- Interaktiv ekspozitsiyalar va multimedia qurilmalar o'rnatilmoqda;
- Mobil ilovalar va audio-gid xizmatlari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda.

1. Raqamlashtirish va raqamli saqlash

O'zbekistonda muzey sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri kolleksiyalarni raqamlashtirishdir. Bunga yuqori aniqlikda eksponatlarni skanerlash va suratga olish, raqamli tavsiflar va elektron ma'lumotlar bazalarini yaratish kiradi. Bunday loyihalar namunalarini O'zbekiston tarixi davlat muzeyi va O'zbekiston san'at muzeyi faoliyati misolida ko'rish mumkin. Raqamlashtirish nafaqat noyob artefaktlarni jismoniy shikastlanganda saqlab qolish, balki ulardan keng foydalanuvchilar doirasiga kirish imkonini ham beradi.

2. Virtual va kengaytirilgan haqiqatlar

Muzey amaliyotida virtual (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalaridan foydalanish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tashrif buyuruvchilar, masalan, yo'qolgan shaharlar arxitekturasi qayta tiklashlari, davrlar bo'ylab "sayohat qilishlari" yoki artefaktlarning 3D modellari bilan "o'zaro aloqada bo'lishlari" mumkin. Bunday loyihalar Samarqand va Xivadagi madaniy tadbirlar, jumladan, xalqaro forumlarda raqamli taqdimotlar doirasida amalga oshirildi.

3. Elektron platformalar va onlayn ekskursiyalar

COVID-19 pandemiyasi fonida onlayn formatlarning dolzarbligi sezilarli darajada oshdi. Muzeylar masofaviy ekskursiyalar, video taqdimotlar, vebinarlar va ma'ruzalar uchun platformalardan faol foydalana boshladi. Ayrim muassasalar (masalan, Toshkent shahridagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi) interaktiv xaritalar, raqamli arxivlar va tematik multimedia materiallaridan foydalanish imkonini beradi. Madaniy meros ob'ektlaridan foydalanish imkoniyatini oshirish

Raqamli texnologiyalar muzey resurslariga kirishdagi to'siqlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Chekka hududlarda yashovchi fuqarolar, shuningdek, imkoniyati cheklangan fuqarolar muzey kolleksiyalarini onlayn tarzda o'rganish imkoniyatiga ega. Bu yanada inklyuziv madaniy muhitni yaratishga yordam beradi. Madaniy o'ziga xoslikni mustahkamlash milliy an'ana va merosga asoslangan interfaol loyihalar yoshlarda o'z mamlakati tarixi va madaniyatiga daxldorlik tuyg'usini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Raqamli kontentda ona tilidan foydalanish etnik-madaniy o'ziga xoslik va milliy g'ururni mustahkamlaydi. Tarbiyaviy funksiya muzeylar norasmiy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Zamonaviy texnologiyalar muzey resurslarini multimedia vositalari, o'yin va raqamli kvestlar yordamida maktab va universitet dasturlariga integratsiya qilish imkonini beradi. Madaniy turizmni rivojlantirish, rivojlangan raqamli infratuzilmaga ega zamonaviy muzeylar madaniy turizmning jozibador obyektiga aylanmoqda. Ko'p tilli audio qo'llanmalar, interfaol xaritalar va AR ilovalarining yaratilishi sayyohlik tajribasini yaxshilaydi va O'zbekistonni xalqaro maydonda targ'ib qiladi.

Ijobiy dinamikaga qaramay, O‘zbekistonda muzeylarning raqamli transformatsiyasi qator qiyinchiliklar bilan birga keladi: Moliyaviy cheklovlar - uskunalarni modernizatsiya qilish va innovatsion echimlarni amalga oshirish mintaqaviy muzeylar uchun har doim ham mavjud bo‘lmagan katta investitsiyalarni talab qiladi. Malakali ishchilarning etishmasligi - AKTdan xabardor kadrlarning etishmasligi raqamli tashabbuslarning ko‘lami va sifatini cheklaydi. Huquqiy tartibga solishning nomukammalligi - raqamli muzey ma'lumotlarini raqamlashtirish, saqlash va tarqatish bo'yicha milliy standartlarni ishlab chiqish zarur. Infratuzilma muammolari - ba'zi hududlarda yuqori tezlikdagi internet va yetarlicha texnik imkoniyatlar mavjud emasligi bugungi kunning og‘riqli nuqtasidir.

O‘zbekiston muzeylari hozirgi global davrda o‘z faoliyatini xalqaro standartlarga muvofiq ravishda rivojlantirmoqda. Xalqaro hamkorlik, innovatsion texnologiyalar va zamonaviy ko‘rgazma faoliyati muzeylarni nafaqat milliy, balki jahon miqyosida madaniy mulk sifatida mustahkamlab bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar muzey amaliyoti evolyutsiyasining katalizatori bo‘lib, axborotni iste‘mol qilish va tarixiy meros bilan o‘zaro munosabatlarning yangi madaniyatini shakllantiradi. O‘zbekistonda muzeylarni raqamlashtirish madaniy o‘ziga xoslikni mustahkamlashga, bilimlardan foydalanish imkoniyatini oshirishga va madaniy turizmni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyatli davom etishi uchun normativ-huquqiy, texnik va ta'lim bazasini tizimli rivojlantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аванесова, Г. А. Информационные технологии в музеях: современное состояние и перспективы / Г. А. Аванесова // Вестник культурологии. — 2020. — № 1. — С. 34–39.
2. Уразметова, Ш. Ш. Цифровизация музейного дела в Узбекистане: достижения и проблемы / Ш. Ш. Уразметова // Журнал «Культура и искусство». — Ташкент, 2022. — № 3(45). — С. 51–57.
3. Назаров, А. Роль цифровых технологий в сохранении культурного наследия Узбекистана / А. Назаров // Научный альманах Востока. — 2021. — № 5. — С. 12–17.
4. UNESCO. Museums around the world in the face of COVID-19. Paris: UNESCO, 2021. — 76 p.
5. Каримова, М. Р. Информационные технологии в культурных учреждениях: возможности и риски / М. Р. Каримова // Социальные и гуманитарные науки. — 2021. — № 4. — С. 83–88.